

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY FAOLLIGINI
RIVOJLANTIRISHNING TAVSIFIY IFODASI

Shermo'min Yarmatov

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universitetining mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181999>

Annotatsiya. ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faolligini rivojlantirishga doir tavsiflar, komponentlar, ijodkorlik, uning tavsifiy mazmuni, ijodiy fikrlash, ijodiy yondashish, o'zini o'zi rivojlantirish bo'yicha ilmiy qarashlar keltirilib, ularga subyektiv munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ijodiy faollik, tavsiflar, komponentlar, ijodkorlik, tavsifiy mazmuni, ijodiy fikrlash, ijodiy yondashish, o'zini o'zi rivojlantirish, subyektiv munosabat.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning zamonaviy yondashuvlar asosida ijodiy qobiliyat va ko'nikmalarini aniqlash, uni rivojlantirish mexanizmlarini yaratish hamda amaliyotga joriy etishning innovatsion texnologiyasini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Shu jihatdan ta'lim sohasida oliy ta'lim muassasalarining talabalarida yangi bilimlarni oshirish, kognitiv, kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlanishning intellektual resurslarini yaratish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan tarkibiy qismi sifatida qaralgan va ijodkorlik kompetensiyasi tarkibiga quyidagi kompetensiyalar kiritilgan: "ijodkorlik faoliyatiga ehtiyoj va uni anglash; ijodkorlik xarakteridagi o'quv-kasbiy topshiriqlarni bajarish jarayonida vujudga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etishga ijodkorlik ko'nikmalarini qo'llash; ijodkorlik faoliyatiga oid asosiy bilimlarni mustaqil qidirish, tizimlashtirish va tahlil qilish hamda ularni amaliyotga qo'llash; turli xil qiyinlik darajasidagi ijodkorlik xarakteridagi o'quv-kasbiy topshiriqlarni bajarishda mustaqilligi, faolligi va o'z shaxsiy tashabbusi bilan ijodkorlik ko'nikmalarini namoyon eta olish; ijodkorlik texnologiyasini egallashdan iborat"¹.

A.V. Brushlinskiyning fikricha, "o'quv jarayonda ta'lim berishda ilmiy, badiiy o'zgarishlar hosil qilishda ijodiylik asosiy o'rin egallashi va talaba hayotida uning o'zi uchun boshqalarga ma'lum bo'lgan yangi bilimlar kashf etishiga qodir ekanligini ko'rsatishi hamda mazkur jarayon isboti sifatida kitobxonlik madaniyatini egallab borishi dolzarb muammodir"².

Ijodiy faollik bolajak o'qituvchining subyekt sifatida ijodiy yondashib fikrlashi uchun asosiy substantiv xarakteristikasi hisoblanadi. Muammo yechimini mulohaza qilish, unga munosabat bildirish nafaqat to'plangan tajribaning inventarizatsiyasi bo'lib, balki yangi g'oyalar yaratishning sifat jihatdan kreativ yondashib fikrlashning zaruriry shartidir.

"Talabaning ijodiy faoliyatidagi predmet pozitsiyasi mazmunining eng muhim

¹ Raxmatova F.G'. Intellektual yoshlar vatanimiz kelajagi. Ta'lim, fan va innovatsiya. 2021 yil 1-son. 65-71-bet.

² Brushлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. Москва-Воронеж: Издательство "Институт практической психологии", 1996.-392с.

Sentabr, 2025-Yil

xarakteristikasi uning shaxsiyatining kasbiy pedagogik yo'nalishidir. Umumiy psixologik nuqtai nazardan, shaxsning yo'nalishini "shaxs faoliyatini boshqaradigan va hozirgi vaziyatlardan nisbatan mustaqil bo'lgan barqaror motivlar yig'indisi" deb ta'riflash mumkin³. Ijodiy faollik Shaxsning yo'nalishi insonning dunyoqarashini ifodalovchi qiziqishlar, e'tiqodlar, ideallar va mayllar bilan tavsiflanadi. Bizningcha, fikrimizcha, ijodiy faollikning rivojida kreativ-psixologik muhitni yaratish va unda talabalarning subektiv yangi g'oya va yangi semantic mazmuni yaratish mazkur faollikning shaxsiy xususiyati bilan belgilanadi. Ijodiy faollik bo'lajak o'qituvchining subyektiv shaxsiy yondashuvi hisoblanadi. Mazkur yondashuvning tarkibiy komponenti sifatida paydo bo'lgan muammoning yechimini ijodiy mulohaza yuritib, unga yangicha munosabatni ifodalash orqali hal qilish, shuningdek, kreativ tahlil qilish ijodiy faolliki natijasiga kiradi.

A.V. Gutorova ijodiy yutuqlar uchun motivlarning mavjudligi muhimligiga e'tibor qaratadi⁴ [46].

Oliy ta'lim tizimida talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirish stixiyali, interaktiv intuitiv faoliyatdan su'ektning ilmiy- kreativ tafakkurini o'stirish algoritmlarini yaratishga, psixologik-pedagogik, kommunikativ, tahliliy ma'lumotlarga ega bo'lishga asoslanganligi bilan ajralib turadi. Shu ma'noda, ijodiy faollikning mohiyati, mazmuni, uni ifodalash algoritmlari haqidagi bilimlar ham ta'lim jarayoni subyektining ijodiy faoliyatdagi o'z pozitsiyasi hisoblanadi. Ijodiy faollik uchun egallangan bilimlar muammoli vaziyatni hal qilishda ishtiroki shaxsiy qarashlarini boyitadi, uning ijodiy rivojlanishini prognozlash va ilmiy qarashlarini korreksiyalash imkonini beradi.

B.G. Ananyev ta'kidlaganidek, "subyektiv xususiyatlarning eng yuqori integratsiyasi bu ijodkorlikdir"⁵, ya'ni maqsadli ijodkorlikning paydo bo'lishi faktining o'zi shaxsning subyektiv yetukligidan dalolat beradi.

Epikurning fikricha, har bir insonga iroda erkinligi elementi berilgan. U nafaqat tashqi kuchlar ta'sirida, balki o'z xohish-istaklarini qondirish va hayotda yaxshilikka erishuvchi faol vositadir⁶. M.Xaydeggerning fikricha, subyekt bo'lish insonning imtiyozi, uning fikrlovchi, o'zini o'zi belgilovchi, ijodkor mavjudot sifatidagi eng muhim xususiyatidir⁷.

N.A.Berdyayevning e'tirofiga ko'ra, ijodkorlik mavzusi inson hayotidagi asosiy mavzu bo'lib, "...inson ijodi insonning huquqiy talabi emas, balki uning talabi va burchidir. Ijodiy tajribada subyekt o'z mohiyatini ochib beradi: "ijodkorlik madaniy mahsulotlar yaratilishini butun insoniyatning qizg'in hayotga, yangi g'oyalar yaratishga yo'naltirilgan faol yuksalishi tushuniladi. Ijodiy tajribada subyekt obyektidan ko'ra asosiyroq va yuqoriroq ekanligini aniqlagan⁸. Ijodiy faollik talabalarning mukammal, tugal rivojlanishida o'zining yangicha g'oya va kreativ yondashuvlarini ifodalashida u doimiy tezkor funksiya o'ziga belgilab oladi. Ijodiy

³ Психология индивидуальных различий /Под ред Ю.Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -М.: ЧеРо, 2000. -776с

⁴ Гуторова А.В. Формирование профессиональной позиции студентов педагогического вуза: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Волгоград, 1996.-17с.

⁵ Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.- М.: Наука, 1977.-380с.

⁶ Проблема человека в западной философии. -М.: Прогрес, 1988. -544с.

⁷ Долгов К.М.: Очерки европейской философско-эстетической мысли XX века. -М.: Искусство, 1990.399с.

⁸ Бердяев Н.А. Самопознание.- М.: Книга, 1991-445с.

faollik bu individual jarayondir”.

I.P. Kaloshina esa ijodiy faollik ongli darajada sinov va xatolardan xoli tarzda uning antipodi - mavhumlikdan konkretlikka o'tish orqali ongli darajada tizimli va nazariy jihatdan amalga oshiriladigan ijodiy faoliyatdir. Bunday ijodiy faoliyatni me'yoriy, me'yoriy- intellektual komponentli ijodiy faoliyat deb atash mumkin⁹.

Tadqiqotimiz doirasida kuzatishlar va tahliliy o'rganishlar natijasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faolligini rivojlantirish faoliyatini 4 komponentga ajratdik:

- kognitiv komponent;
- integrativ komponent;
- algoritmik komponent;
- korreksiyalash komponent

Oliy ta'lim tizimida talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirishda o'quv-pedagogik jarayonni kreativlikka asoslanib tashkil qilish, samara va natija beruvchi texnologiyalardan foydalanish ularning yangi g'oyalar yaratishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.- М.: Наука,
2. Бердяев Н.А. Самопознание.- М.: Книга, 1991-445с. 1977.-380с.
3. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение.Москва-Воронеж:
4. Издательство “Институт практической психологии”, 1996.-392с.
5. Долгов К.М.: Очерки европейской философско-эстетической мысли XX века. -М.: Искусство, 1990.399с.
6. Гуторова А.В. Формирование профессиональной позиции студентов педагогического вуза: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Волгоград, 1996.-17с.
7. Калощина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности. -М.: МГУ.
8. Рахmatova F.G'. Intellektual yoshlar vatanimiz kelajagi. Ta'lim, fan va innovatsiya. 2021 yil 1-son. 65-71-bet.
9. Психология индивидуальных различий /Под ред Ю.Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -М.: ЧеРо, 2000. -776с
10. Проблема человека в западной философии. -М.: Прогрес, 1988. -544с.
11. Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. -М.: Мысль, 1990.-822с.

⁹ Калощина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности. -М.: МГУ, 1983. С. 7-9.